

КОЛОСНИК ОРАСИДАГИ ПАХТА ОҚИМИНИ ТОЗАЛАШ САМАРАДОРЛИГИГА ТАЪСИРИНИ НАЗАРИЙ ЎРГАНИШ

Садиков Фарход Самандарович

ассистент, ЖизПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14178203>

Аннотация. Ушбу мақолада хозирги кунда қўл ва машина ёрдамида терилган қийин тозаланувчан паст навли пахтани тозалаш самарадорлигини ошириш маҳсулот сифатини яхшилаш, таннархини камайтириш, аҳолига сифатли ҳамда арзон маҳсулот етказиб бериш бўйича кенг қамровли назарий тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Олинган натижаларга кўра пахтани тозалашда пружина ёрдамида тебраниб туришини таъминлаш оралиқ масофани кенгайтириш тораёши яни 1-3 мм га ўзгаришининг оптимал қиймати яни 14-16 мм оралигида бўлиши тозалаш самарадорлигига таъсири назарий жиҳатдан исботланган.

Калим сўзлар: пахта оқими, пахта зичлиги, босим, йирик ифлослик, нав, чиқинди, аррала барабан, коласникли панжара, пружина, тебранма ҳаракат.

Аннотация. В данной статье проводятся обширные теоретические исследования по повышению эффективности очистки трудноочищаемого низкосортного хлопка, собираемого ручным и машинным способом, повышению качества продукции, снижению затрат, обеспечению населения качественной и дешевой продукцией.

Ключевые слова: поток хлопка, плотность хлопка, давление, сильное загрязнение, сорт, отходы, пыльный барабан, колесная балка, пружина, колебательное движение.

По полученным результатам теоретически доказано, что оптимальным значением 1-3 мм, т.е. 14-16 мм, является влияние пружины на эффективность очистки.

Abstract. This article provides extensive theoretical research on increasing the cleaning efficiency of hard-to-clean low-grade cotton collected manually and by machine, improving product quality, reducing costs, and providing the population with high-quality and inexpensive products. Based on the results obtained, it was theoretically proven that the optimal value of 1-3 mm, i.e. 14-16 mm, is the effect of the spring on cleaning efficiency.

Keywords: cotton flow, cotton density, pressure, heavy contamination, grade, waste, saw drum, wheel beam, spring, oscillating motion.

Тайёр тўқимачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш учун тўқимачилик ва енгил саноатнинг барча тармоқларида пахта хом-ашёсини янада чуқур қайта ишлашни таъминлаш, бўялган ип-калава, трикотаж матолари каби тайёр маҳсулотларни хорижий мамлакатларга экспорт қилиш, замонавий технология ва дизайнни фаол ўзлаштириш иқтисодиёт учун жуда самарали ҳисобланади [1].

Жаҳон тўқимачилик саноатида пахта толаси ишлатилиши бўйича умумий тола миқдорининг 55-60% ни ташкил этади. Пахта тозалаш саноатини изчил ва барқарор ривожлантириш, тармоқ корхоналарида замонавий асбоб-ускуналарни жорий этиш, ишлаб чиқариш кувватларидан самарали ва оқилona фойдаланиш даражасини ошириш, жаҳон пахта бозорига сифатли рақобатбардош тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқариш хозирги куннинг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади. Бу борада, жумладан, жаҳон пахта тозалаш саноатида юқори самарадорликка эга бўлган пахта тозалаш машиналарини

такомиллаштириш ва ресурстежамкор технологияларни яратишга алоҳида эътибор берилмоқда.

Республикамизда пахтачилик тармоғини ривожлантириш, пахта тозалаш корхоналарини модернизациялаш ва техник қайта жиҳозлаш, ишлаб чиқариш ва пахта хом ашёсини қайта ишлаш рентабеллигини, шу билан бирга, ишлаб чиқариладиган маҳсулотларнинг рақобатбардошлилигини ошириш бўйича комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида, жумладан «...миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш, ...иқтисодиётда энергия ва ресурслар сарфини камайтириш, ишлаб чиқаришга энергия тежайдиган технологияларни кенг жорий этиш» вазифаси белгилаб берилган. Шубу вазифаларни амалга оширишда пахта маҳсулотларини сифатини сақлаб қолишнинг назарий ечимлари асосида оралиқ масофаларни, пахта босимини ва унинг зичлигини аниқлаш заруратини келтириб чиқармоқда.

Муаммони ечиш учун унинг кўрсаткичларини математик модел воситасида чуқур ва ҳар томонлама таҳлил қилишни талаб қилади. Аммо мураккаб технологик жараёнларни, масалан пахта хомашёсини чиқиндиларидан тозалаш, стандарт талабларига сифатини етказиш назарий жиҳатдан қатор математик масалаларни ечишни талаб қилади.

Паст навли, машинада терилган пахтани тозалаш самарадорлигини ошириш, шу билан бир қаторда чигит шикастланишини олдини олиш, келаётган оқимда пахта миқдори ошган тақдирда тикилиш ҳисобига аррачали цилиндрни тухтаб қолишини олдини олиш ҳамда бир чигитли пахта бўлакчаларини колосниклар оралиғидан ифлосликка чиқиб кетишини камайтириш орқали маҳсулот ҳажминини кўпайтириш ҳисобига сифатли маҳсулот олишимиз мумкин.

Бунинг учун пахтани йирик ифлосликлардан тозалаш ускунаси тозалаш самарадорлигини ошириш орқали ечимга эришиш мумкун. Ускунанинг тозалаш имкониятини яхшилаш учун колосникли панжараларни пружина ёрдамида ҳаракатга келтириш яни тебраниб туриши орқали амалга ошириш мумкин. Ускунада колосникли панжара аррали цилиндр тагида жойлашган ёйсимон планкаларга ўрнатилган ва бу планкалар пастки қисмидан пружиналарга қотирилган. Пружиналар ўз навбатида тозалаш ускунасига мустаҳкам ўрнатилган.

Бу ишланмага мувофиқ аррали барабан орқали келаётган чигитли пахта биринчи колосникли панжарага ўрилганда колосникли панжара маълум қийматга тебранади. Худди шу ҳолатда чигитли пахта ҳар бир колосникдан ўрилиб ўтиш жараёнида тебраниш ҳисобига кўпроқ силкинади ва толали масса меёрдан кўп келган ҳолатда тебраниш ҳисобига колосникли панжарага тикилиб қолиш ҳолатлари бўлмайди.

Аррали цилиндр ва колосник орасидаги белгиланган ўртача оралиқ масофани сақлаб қолиш учун колосникли панжара шундай ўрнатилганки, тебранма ҳаракат бериш учун танланган пружина колосникли панжарани 1-3 мм оралиғида тебранма ҳаракат беради. Аррали цилиндр ва колосник орасидаги масофа паст навли пахталар учун 15 дан 18 мм оралиғида жойлаштирилади.

Паст навли пахта таркибидан бир чигитли пахта бўлакчаларини тебранма ҳаракатдаги колосникли панжара сиқилиши натижасида пахтани арра тишларига илашиши ошади натижада бир чигитли пахта бўлакчалари колосниклар орасидан тушиб ифлосликка аралашиб кетиши олди олинади.

Келаётган пахта оқими таркибидаги ифлосликлар колосникли панжара 1-3 мм оралиғида тебраниши ҳисобига оқимда келаётган пахта силкиниши купайиши ҳисобига ифлос аралашмалар тушиб кетиши юқори бўлади. Бунинг ҳисобига УХК русумли пахта тозалаш ускунасининг тозалаш самарадорлиги ошади.

Пахта хомашёси ўлчамларини ҳисобга олган ҳолда, тозалаш самарадорлигини ошириш учун аррали цилиндр ва пружина ёрдамида тебраниб турувчи колосникли панжара орасидаги масофа 15 дан то 18 мм гача ораликда бажарилган. Аррали цилиндр ва колосник орасидаги тирқишни сақлаб қолиш учун, колосниклар шундай ўрнатилганки, бунда аррали цилиндрга қаратилган ҳар бир колосник ёйсимон чизикда жойлашган. Бунинг натижасида пахта толаси ва чигитининг минимал даражада шикастланиши таъминланади.

Пружина ёрдамида тебраниб турувчи колосникли панжара технологик конструкцияси чизмада изоҳлаб берилган (1-расм), бу ерда колосникли панжаранинг умумий схемаси тақдим этилган.

1-расм. Пахтани тозалаш учун мўлжалланган колосникли панжара:

1—колосникли панжарани тебраниб туришини таъминловчи пружина,

билан ўзаро таъсирланишуви натижасида, босим, зичлик ва тезликлар ҳар бир колосникдан ўтгандан сўнг ўзгаришларини назарий тадқиқ қиламиз. Бу жараённи моделлаштириш учун куйидаги фаразларни қабул қилинди.

1. Пахта масси туташ муҳит ва оқимнинг ҳаракатини стационар деб, қабул қиламиз, у ҳолда оқимдаги пахта миқдори колосниклар жойлашган зонада ўзгармас бўлиб, Q_0 га тенг деб оламиз. Оқимдан ажралиб чиққан ифлосликлар ҳажми Q_0 га таъсир қилмайди.

2. Оқимнинг ҳаракати колосниклар орасидаги бир ўлчовли деб қабул қилинади.

3. Ихтиёрий колосник пахта оқими (муҳит) билан ўзаро контактда бўлиб, колосникнинг муҳитга боғлиқлиги Герц ёки Винклер қонунига асосан ёки тажриба асосида аниқланади. Оқимнинг ҳар бир колосник орасидаги тезлигини, босимини, зичлигини ва кесим юзасини мос равишда v_i , p_i ва S_i билан белгилаймиз. ($i = 1..n$) n -колосниклар сони.

4 $ABCD$ қурилманинг асоси эластик элементда ўрнатилган бўлиб ҳаракат давомида унинг ҳамма нуқталари билан барабан орасидаги масофа бир хил бўлади, бу ҳолда бошланғич момент $t=0$ колосниклар марказлари O_i нуқталарда бўлиб, улар барабан радиуси йўналишида B_i нуқтага бир хил масофа $u_0(t)$ га тебранади.

Босимнинг параметрларини биринчи ва иккинчи колосниклар орасида аниқлаймиз.

Фараз қилайлик оқимнинг дастлабки (колосниклар зонасидан ташқари) параметрлари ρ_0, v_0, h_0 ва S_0 бўлсин. Биринчи колосник билан таъсирланишуви олдидан оқим қалинлиги h_0 бўлсин, у ҳолда оқимдаги пахта миқдори $Q_0 = \rho_0 v_0 h_0 L$ га тенг бўлади, бу ерда L барабаннинг узунлиги.

2-расм. Пахта хомашёсининг тозалаш зонасида колосниклар билан ўзаро таъсирланишнинг умумий (а) ва ҳисоблаш (б) схемалари.

Хомашёнинг биринчи колосник билан ўзаро таъсир $A_1 K_1 D_1 C_1 E_1$, зонасида оқим параметрларини аниқлаймиз (1а расм). Ox ўқини $A_1 D_1$ кесим бўйлаб йўналтирамиз (1б-расм). Ихтиёрий mn юза (текисликка перпендикуляр) қуйидаги формула билан аниқланади [1]:

$$S = (h_0 - u_0 + \frac{x^2}{2R_0})L \quad -a < x < a \quad (1)$$

бу ерда h_0 - хомашёнинг дастлабки қалинлиги,

$a = \sqrt{2u_0 R_0}$ u_0 - колосникнинг 4 фаразга кўра барабан йўналишидаги тебраниши бўлиб, унинг оқимга нисбатан тебраниш баландлиги ҳисобланиб, унинг қиймати Герц ёки Винклер қонунига асосан [1], ёки тажрибавий аниқланади, R_0 – колосник радиуси, L - барабан валининг узунлиги. Ажратилган mn элемент учун стационар ҳаракат шартида Эйлер тенгламасини тузамиз [2]:

$$-[Sp + d(Sp)] + Sp - qfLdx = \rho v Sdv \quad (2)$$

бу ерда $q = kp$ – ён босим,

k - босим коэффициентлари,

$f = f_1 + f_2$, f_1, f_2 – мос равишда пахта билан барабан ва колосник орасидаги ишқаланиш коэффициентлари

$S = h(x)L$ тенгликни ва q ифодани эътиборга олиб (2) ифодани dx бўлиб, қўйидаги тенгламани оламиз

$$\rho v h \frac{dv}{dx} = -\frac{d(ph)}{dx} - kfp \quad (3)$$

бу ерда $h = (h_0 - u_0 + \frac{x^2}{2R_0})$

(3) тенгламада ρ , v , p номаълумлар катнашади, уни тўлдириш учун икки шартдан фойдаланамиз.

Биринчидан оқим стационарлик шarti

$$\rho v h = \rho_0 v_0 h_0 = Q_0 / L \quad (4)$$

Иккинчи шarti мухитнинг ҳолат тенгламаси ўринли бўлиши керак.

Бунинг учун босим билан зичлик орасидаги боғланишни оламиз. [2,3] Бунда ишларга кўра босим билан p ҳажм дефформацияси $\varepsilon = \frac{\Delta V}{V_0} = 1 - \frac{\rho_0}{\rho}$ орасидаги чизиқли боғланиш ўринли.

$$p = p_0 + K\varepsilon = p_0 + K(1 - \frac{\rho_0}{\rho}) \quad (5)$$

p_0 хомашёдаги дастлабки босим, K -ҳажм ўзгариш модули (тажрибавий катталиқ).

(4) ва (5) боғланишлардан фойдаланиб тезликни босим орқали ифодасини аниқлаймиз

$$\frac{v}{v_0} = 1 + \frac{P_0}{K} (1 - \frac{P}{P_0}) \quad (6)$$

(3) тенглама чап томонига бу ифодани қўйиб, ундан босим p га нисбатан тенглама ҳосил қиламиз

$$\frac{dp}{dx} = -p \frac{h' + kf}{h - M^2 h_0} = -p \frac{x + 2R_0 kf}{[b_0^2 + x^2]} \quad -a < x < a \quad \text{бўлганда} \quad (7)$$

бу ерда $b_0 = \sqrt{2R_0[h_0(1 - M^2) - u_0]}$, $M = v_0 / c_0$, $a = \sqrt{2R_0 u_0}$

$c_0 = \sqrt{K / \rho_0}$ - хом ашё мухитидаги товуш тезлиги.

(7) тенгламанинг ечими b ўзгармаснинг ишорасига боғлиқ. Тозалаш жараёни амалга ошиши учун (7) формулага кўра $p / p_0 < 1$ шarti билан бу функция камаювчи бўлишини талаб қиламиз. Бу шартда $b > 0$ тенгсизликни бажарилиши етарли бўлади. $b_0 = b^2$ тенгликдан фойдаланиб (7) тенгламанинг $x = -a$ да $p = p_0$ тенглиги шartiдаги ечими қўйидаги кўринишда оламиз

$$p / p_0 = \exp \left[-\frac{fkR_0}{b_0} \left(\arctg \frac{x}{b} + \arctg \frac{a}{b_0} \right) - \ln \frac{b_0^2 + x^2}{b_0^2 + a^2} \right] \quad (8)$$

$A_1 K_1 D_1$ ёй бўйлаб оқим тезлиги ва унинг зичлигининг тақсимланиш қонуниятлари қўйидаги формулар билан ифодалнади

$$\frac{v}{v_0} = 1 + \frac{p_0}{K} \left(1 - \frac{p}{p_0}\right), \quad \frac{\rho}{\rho_0} = \frac{v_0 h_0}{v(h_0 - u_0 + x^2 / R_0)} \quad (9)$$

Ҳисобларда кўйидаги қийматларни қабул қиламиз. $R_0 = 0.24\text{м}$, $u_{00} = 0.21\text{мм}$, $\omega = 5\text{с}^{-1}$, $h_0 = 0.03\text{м}$, $k = 0.6$, $\rho_0 = 50\text{кг}/\text{м}^3$, $Q_0 = 5000\text{кг}/\text{соат}$, $p_0 = 1000\text{Па}$. Графиклар таҳлилидан зона бўйлаб оқим тезлигининг ошиб бориши, зичлиги эса камайиши кўзатилади. M сонли коэффициент ва кўзгалувчанлик коэффициенти u_{01} тезлик ва зичликнинг тақсимланиш қонуниятларига керакли даражада таъсир этиши мумкин. Бундай таъсир M сонли коэффициентнинг бирга яқин қийматларида яққол изоҳланади.

2 ва 3 расмларда тебраниш қонуни $u_0 = u_{00} + u_{01} \sin \omega t$ кўринишда олинган кўзгалувчан колосник ҳаракатидаги хомашё оқими тезлиги (2 расм) ва зичлигининг биринчи зонада $u_{01} = 0$ (кўзгалмас колосник) $u_{01} = 0.8u_{00}$ (кўзгалувчи колосник) тақсимланиш графиклари ҳар хил M ларда келтирилган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. International cotton advisory committee. Washington, From the Secretariat of the ICAC. <https://icac.org/>, email secretariat@icac.org. September 1, 2018
2. Kadam, D., Ilkhom, A. and Dilafruz, K., 2020. CHANGE OF PHYSICAL AND MECHANICAL INDICATORS OF YARN DEPENDING ON THE DESIGN OF THE SAMPLING DRUM. Journal of Critical Reviews, 7(3), pp.411-415.
3. Muksin, K., Ilkhom, A., Iqbol, M., Javlon, K. and Marguba, R., 2020. TECHNOLOGICAL BREAKTHROUGH OF COTTON CLEANING ENTERPRISES FIBER WASTE. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7(2), pp.508-515.
4. V. Kuznetsov, S. Denisov. Pneumotransport of woodworking enterprises. Bratsk State Technical University. Bratsk., 2007.
5. K. Hoganson, D. Gross. PatentUSA. Variable speed drive for pneumatic transport system. US 7,950,879 B2. 05/31/2011.
6. Baydyuk P.V., Khozhiev M.Kh. Methodology for determining hydraulic pressure losses in a horizontal working pipeline of a pneumatic conveying system for raw cotton. // R.Zh. Cotton industry. 1992. No. 2.C. 8-9.